

Reseñas

lista objetivos fundamentalmente comerciales, razón por la cual en muchos casos las descripciones suelen ser más extensas y detalladas que las realizadas por Phillipps, aunque de todos modos esta tendencia no resulta una norma general. Si bien muchos ejemplares ya habían sido vendidos en 1924, la lista de Fenwick es un excelente testimonio del estado de la colección en esa fecha. En este sentido, Hook decide tratar los catálogos de Phillipps y de Fenwick por separado y brinda acertadamente la transcripción completa de ambos testimonios, registrando las dos descripciones de aquellos ejemplares que aún permanecían en la colección en las primeras décadas del siglo xx.

David Hook nos brinda en esta oportunidad un trabajo de gran rigor documental y metodológico, como toda investigación que lleva su firma. En este caso, el producto significa para nuestra disciplina la posibilidad de acceso al contenido de parte de la biblioteca privada más vasta a la que nuestros especialistas hayan tenido acceso durante el siglo xix. Al mismo tiempo, el recorte en torno al material de interés hispánico acota sus fondos, y aporta a estudiantes y especialistas un instrumento de máxima relevancia que permite reconstruir una de las escalas más frecuentadas, como lo fue la Bibliotheca Phillippica, en la extensa e intrincada ruta que impresos y manuscritos han recorrido, de mano en mano, desde la Edad Media hasta nuestros días.

PABLO SARACINO
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

Mariana Masera (coord.), *Antonio Vanegas Arroyo. Un editor extraordinario*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de México (Colección Chávez-Cedeño), 2018, 176 pp. ISBN 978-607-30-0040-6.

En el año 2017, a forma de homenaje por el primer centenario de muerte del impresor mexicano Antonio Vanegas Arroyo, surge el proyecto de confeccionar un libro que conmemorara su obra y el gran aporte que

esta significó para la cultura popular de México a fines del siglo XIX. El libro resultante se enmarca en una investigación destinada a impresos iberoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Filológicas, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (Unidad Morelia). La Dra. Mariana Masera, quien posee una prominente carrera en Literaturas Hispánicas y Medievales, coordina este trabajo y es la responsable del Proyecto “Literaturas populares de la Nueva España”.

Este libro ofrece un claro panorama sobre la importancia que tuvo la imprenta de Vanegas Arroyo en relación con su época y su público debido a la masividad del alcance de sus impresos, en variados formatos y para amplios públicos. Dichas aristas son analizadas en los seis apartados, de autores diversos, que lo conforman. El libro comienza con una breve introducción de la coordinadora Masera, para luego dar lugar a la entrevista realizada por Edith Negrín a la bisnieta de Vanegas Arroyo, Inés Cedeño Vanegas. Luego presenta tres artículos que analizan las diversas obras surgidas en la imprenta de Vanegas, a saber: 1) “Antonio Vanegas Arroyo: un impresor extraordinario. Entre la tradición y la innovación” con la autoría compartida de Mariana Masera, Briseida Castro Pérez, Ana Rosa Gómez Mutio, Grecia Moroy Sánchez y Adrián Olivera Hernández; 2) “Antonio Vanegas Arroyo: el impacto de un editor popular en el porfiriato” a cargo de Helia Emma Bonilla Reyna; 3) “La publicidad en los impresos de Antonio Vanegas Arroyo” perteneciente a Mercurio López Casillas. Finalmente, el libro posee un anexo que consta de una amplia gama de grabados y publicaciones hechas por la imprenta de Vanegas. A su vez, cada uno de los apartados incluye una representativa y cuidada serie de fotos familiares, reproducciones de cartas y notas de pago y variados impresos que formaron parte de las publicaciones de la imprenta.

La entrevista que realiza Edith Negrín brinda un interesante panorama, desde una óptica familiar, sobre el ámbito de la imprenta, lo cual acerca al lector a la cotidianidad de la vida y trabajo de los Vanegas.

En este sentido, el testimonio de Inés Cedeño Vanegas resulta relevante pues ella es responsable de la colección de impresos de Antonio Vanegas, cuyo armado se inicia en 2005. La entrevistada resalta que el material, adquirido por intermedio de su tío Arsacio Vanegas, encuentra un importante soporte gracias a la base de datos Impresos Populares Iberoamericanos, con la que colabora.

El primer artículo, “Antonio Vanegas Arroyo: un impresor extraordinario. Entre la tradición y la innovación”, señala los diversos soportes materiales en los que se realizaban las publicaciones de la imprenta de Vanegas y los variados temas sobre los cuales versaban. En dicha dirección, se señala la convivencia entre cultura oral-escrita y popular-letrada, tanto en las temáticas que abordan las publicaciones como en su difusión, lo que se revela como el mayor aporte del artículo. Por otra parte, se destaca el modo “caleidoscópico” de las diversas publicaciones al retratar a la sociedad mexicana, dando lugar, incluso, a ediciones destinadas a sectores marginados, como niños y mujeres. Finalmente se destaca la singularidad de producción de la imprenta de Vanegas, lo que provocó, respecto a las noticias periodísticas, que sus impresos se convirtieran en un exponente destacable del naciente periodismo de circulación masiva.

El trabajo “Antonio Vanegas Arroyo: el impacto de un editor popular en el porfiriato” destaca el carácter “popular” del trabajo realizado en la imprenta de Vanegas, al valorar el singular aporte de los grabados de José Guadalupe Posada y Manuel Manilla. Se detiene en señalar el modo en que diversos sectores de las élites letradas retrataban las publicaciones de Vanegas, desvalorizándolas o acusándolas de promover malas costumbres. La particularidad del abordaje radica en su hipótesis de trabajo, al sostener que el menosprecio de estos impresos populares se debió a su procedencia, pues eran producto de una sociedad heterogénea poseedora de diversos modos de comprender la realidad y de hacer cultura.

El último artículo del libro se denomina “La publicidad en los impresos de Antonio Vanegas Arroyo”. En este se realiza un recorrido sobre los distintos impresos de carácter publicitario elaborados en los talleres de

Vanegas. Este trabajo aborda, de modo pormenorizado, las técnicas y recursos publicitarios, incluyendo su carácter técnico, los tipos de encargos y las particularidades de las publicidades realizadas para la propia imprenta, que anunciaban novedosas publicaciones. Es de destacar el énfasis con el que se señala el bajo precio de los impresos, lo cual permitió que diversos sectores sociales tuvieran acceso a ellos, abriendo el campo a nuevos públicos, antes marginados al consumo de este tipo de productos culturales. Cabe advertir el manifiesto interés del autor por valorar los grabados y su importancia, al prestar especial interés por las publicaciones infantiles.

Finalmente, el libro concluye con un anexo que recoge un amplio abanico de imágenes de impresos y grabados, entre los que se desatacan los de autoría de Posada y Manilla, que versan sobre variadas temáticas: alfabetos para sordos, versos dedicados a las corridas de toros, imágenes de ahorcados, representaciones del demonio y las célebres calaveras y esqueletos. Este parece un colofón adecuado que retrata el colorido y variado trabajo que tuvo lugar en la imprenta de Vanegas. En efecto, la lectura de este libro permite valorar la importancia de la cultura popular impresa a fines del siglo XIX en México, a la vez que se revela como un sentido y digno homenaje al trabajo de Antonio Vanegas Arroyo y su invaluable aporte a dicha materia.

LUDMILA GRASSO

Universidad de Buenos Aires

Anastasia Krutitskaya, *Villancicos que se cantaron en la catedral de México (1693-1729)*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, 410 pp. ISBN 978-607-30-0288-2.

En *Villancicos que se cantaron en la catedral de México (1693-1729)*, Anastasia Krutitskaya lleva a cabo la edición crítica y estudio de los textos de los villancicos conservados en el Fondo Estrada del Archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de dicha ciudad. El villancico religioso, de